

Βλέπω

Κίνηση σώματος

Όμος

Θώρακας

Κοιλιά

Ακούω

Αναπνευστικούς
ήχους

Φυσιολογική

Γρήγορη

Αργή

Θορυβώδης

Αγωνιώδης

Αισθάνομαι

Αέρα στο
μάγουλό μου

Είναι η κατάσταση
ασφαλής για μένα;

Ασφάλεια

1. Γράψε ποιους κινδύνους πρέπει να προσέξεις.
2. Τι θα έκανες αν υπήρχε φωτιά γύρω από το θύμα;
3. Γιατί είναι σημαντικό να δεις τους κινδύνους;

Είναι η κατάσταση
ασφαλής
για τους γύρω μου;

Ασφάλεια

1. Τι πρέπει να προσέξεις;
2. Τι θα συμβεί αν οι άνθρωποι γύρω σου κινδυνεύουν;
3. Θα ήταν καλύτερα να ξεκινήσεις αμέσως ΚΑΡΠΑ χωρίς να ελέγξεις την ασφάλεια;

Είναι ασφαλές το άτομο
που βρίσκεται σε ανάγκη;

Ασφάλεια

1. Περιγράψε ένα ασφαλές περιβάλλον για το θύμα.
2. Για ποιον λόγο πρέπει να προσέξεις την κυκλοφορία των οχημάτων;
3. Τι θα κάνεις αν υπάρχει πολλή κυκλοφορία κοντά στο θύμα;

Γονάτισε δίπλα
από το θύμα

Έλεγχος αντίδρασης

1. Ποιο είναι το πρώτο βήμα όταν ελέγχεις την αντίδραση;
2. Γιατί πρέπει να κάνεις αυτό το βήμα;
3. Πότε τελειώνει αυτό το βήμα;

Κούνα απαλά
τους ώμους του και ρώτα
«Είστε καλά;»

Έλεγχος αντίδρασης

1. Γιατί πρέπει να ταρακουνήσεις τους ώμους του;
2. Πώς αλλιώς μπορείς να δεις ότι το άτομο δεν αντιδρά;
3. Τι θα γίνει αν δεν ελέγξεις την αντίδραση;

Αν το θύμα
δεν αντιδρά
(π.χ. μιλάει ή κουνιέται),
έλεγξε αν έχει
φυσιολογική αναπνοή

Έλεγχος φυσιολογικής αναπνοής

1. Τι συμβαίνει αν το θύμα δεν αντιδρά; Τι πρέπει να κάνεις τότε;
2. Πώς ελέγχεις αν έχει φυσιολογική αναπνοή;
3. Γιατί χρειάζεται ο έλεγχος φυσιολογικής αναπνοής;

Βάλε το χέρι σου
στο μέτωπό του και
τα ακροδάχτυλα
του άλλου χεριού
κάτω από το πηγούνι

Έλεγχος φυσιολογικής αναπνοής

1. Τι θα κάνεις πρώτα με το κεφάλι του θύματος;
2. Γιατί πρέπει να το τοποθετήσεις σε αυτή τη θέση;
3. Σε ποιο σημείο του κεφαλιού θα δώσεις προσοχή μετά;

Γείρε απαλά το κεφάλι
του θύματος προς τα
πίσω, σηκώνοντας το
πηγούνι του για να
ανοίξει ο αεραγωγός

Έλεγχος φυσιολογικής αναπνοής

1. Εξήγησε τι συμβαίνει σε αυτή την εικόνα.
2. Δείξε την κίνηση με τα δύο σου χέρια.
3. Ποιος είναι ο λόγος για αυτή τη στάση;

Πλησίασε το κεφάλι σου
πάνω από το κεφάλι
του θύματος

Έλεγχος φυσιολογικής αναπνοής

1. Γιατί πρέπει να πλησιάσεις το κεφάλι σου;
2. Περιγράψε τη στάση σου.
3. Σε ποια κατεύθυνση είναι στραμμένο το κεφάλι σου;

ΔΕΣ αν ο θώρακας
κινείται

Έλεγχος φυσιολογικής αναπνοής

1. Τι διαφορετικό κάνεις στο τρίτο βήμα από ό,τι στο δεύτερο;
2. Μπορείς να ελέγξεις αν έχει φυσιολογική αναπνοή μόνο κοιτώντας;
3. Αν φοράει πολλά ρούχα, θα μπορέσεις να ελέγξεις;

ΑΚΟΥΎ για
αναπνευστικούς ήχους

Έλεγχος φυσιολογικής αναπνοής

1. Με ποια αίσθηση ελέγχεις σε αυτή την εικόνα;
2. Τι νομίζεις ότι πρέπει να ακούσεις;
3. Τι μπορεί να σε εμποδίσει να ακούσεις την αναπνοή;

ΑΙΣΘΑΝΣΟΥ την αναπνοή
του θύματος
στο μάγουλό σου

Έλεγχος φυσιολογικής αναπνοής

1. Τι σημαίνει αν αισθανθείς την αναπνοή του θύματος;
2. Ποια σχέση έχουν η αναπνοή του θύματος και η ΚΑΡΠΑ;
3. Γιατί ελέγχεις την αναπνοή του θύματος και με τους 3 τρόπους;

10"

Αφού δεις, ακούσεις
και αισθανθείς για 10
δευτερόλεπτα, σκέψου:
«Είναι αυτή η αναπνοή
φυσιολογική
Ή είναι βήχας, βογγητό,
ρουθούνισμα;»

Έλεγχος φυσιολογικής αναπνοής

1. Τι πρέπει να σκεφτείς σε αυτή την κατάσταση;
2. Είναι καλό να αναπνέει το θύμα πάρα πολύ αργά;
3. Ο βήχας είναι σημάδι φυσιολογικής αναπνοής;

Αν το θύμα δεν αντιδρά
ή/και δεν αναπνέει ή
αναπνέει μη φυσιολογικά,
ζήτα από κάποιον να
καλέσει τις υπηρεσίες
έκτακτης ανάγκης ή
τηλεφώνησέ τους εσύ

Κλήση για βοήθεια

1. Τι κάνεις όταν δεν υπάρχει άλλο άτομο κοντά σου;
2. Τι μπορεί να συμβεί αν δεν καλέσεις τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αμέσως;
3. Τι μπορείς να κάνεις αν δεν έχεις κινητό;

Μείνε με το θύμα
ενώ καλείς για βοήθεια,
αν είναι δυνατόν

Κλήση για βοήθεια

1. Πρέπει να μείνεις με το θύμα ενώ καλείς για βοήθεια;
2. Γιατί πρέπει να μείνεις με το θύμα;
3. Τι μπορεί να συμβεί αν απομακρυνθείς από το θύμα;

Κάλεσε 112

Κλήση για βοήθεια

1. Ποιον αριθμό πρέπει να καλέσεις;
2. Γιατί αυτό το βήμα είναι τόσο σημαντικό;
3. Υπάρχει άλλος αριθμός που μπορείς να καλέσεις;

Βάλε ανοικτή
ακρόαση,
αν είναι δυνατόν

Κλήση για βοήθεια

1. Τι δείχνει αυτό το σύμβολο;
2. Πιστεύεις ότι είναι καλό να βάλεις το τηλέφωνο σε ανοικτή ακρόαση;
3. Γιατί είναι σημαντικό να βάλεις το τηλέφωνο σε ανοικτή ακρόαση;

Όνομα;

Τοποθεσία;

Τι συνέβη;

Πες το όνομά σου,
πού βρίσκεσαι, τι συνέβη
και απάντα
στις ερωτήσεις
που σου κάνουν

Κλήση για βοήθεια

1. Τι θα σε ρωτούσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε αυτή την περίπτωση;
2. Πώς θα ένιωθες αν βρισκόσουν σε αυτή την κατάσταση;
3. Τι θα μπορούσες να κάνεις ταυτόχρονα με την κλήση;

Μην κλείσεις
το τηλέφωνο

Κλήση για βοήθεια

1. Υπάρχει πρόβλημα αν κλείσεις το τηλέφωνο αφού απαντήσεις στις ερωτήσεις;
2. Για ποιον λόγο είναι σημαντικό να μην κλείσεις το τηλέφωνο;
3. Πώς θα ένιωθες σε αυτή την κατάσταση;

Στείλε κάποιον να φέρει
έναν απινιδωτή, αν
υπάρχει. Αν είσαι μόνος/
μόνη, μην αφήσεις το
θύμα, αλλά ξεκίνα ΚΑΡΠΑ

Κλήση για βοήθεια

1. Ποιος πρέπει να φέρει απινιδωτή;
2. Πώς θα ζητήσεις βοήθεια από κάποιον που βρίσκεται εκεί;
3. Τι θα συμβεί αν πας εσύ να φέρεις απινιδωτή;

Βάλε τη βάση
της παλάμης σου
στο κέντρο του θώρακα
του θύματος

Θωρακικές συμπιέσεις

1. Περιγράψε τη θέση του χεριού σου.
2. Γιατί είναι σημαντικό να μην τοποθετήσεις το χέρι στην κοιλιά;
3. Θα έβγαζες τα ρούχα από το πάνω μέρος του σώματος του θύματος;

Βάλε την παλάμη
του άλλου χεριού σου
πάνω από το πρώτο χέρι
και μπλέξε
τα δάχτυλά σου

Θωρακικές συμπιέσεις

1. Πόσα χέρια χρειάζεσαι για το βήμα αυτό;
2. Γιατί είναι σημαντικό να μπλέξεις τα δάχτυλά σου;
3. Γιατί ο Μάρκο τοποθέτησε τα χέρια του με αυτόν τον τρόπο;

Έχε τα χέρια σου
τεντωμένα

Θωρακικές συμπίεσεις

1. Γιατί πρέπει να έχεις τα χέρια σου τεντωμένα όταν κάνεις θωρακικές συμπίεσεις;
2. Πώς ελέγχεις αν τα χέρια σου είναι τεντωμένα;
3. Τι θα γινόταν αν τα χέρια σου ήταν λυγισμένα;

Βάλε το σώμα σου
κάθετα πάνω από τον
θώρακα του θύματος και
πίεσε προς τα κάτω το
στέρνο, 5εκ.-6εκ.

Θωρακικές συμπιέσεις

1. Πόσο βαθιά πρέπει να πιέσεις το στήρνο;
2. Γιατί πρέπει να πιέζεις τόσο βαθιά;
3. Τι θα συνέβαινε αν δεν πίεζες τόσο βαθιά;

Μετά από κάθε συμπίεση,
αποσυμπίεσε την πίεση
στον θώρακα,
χωρίς να χάσεις
την επαφή μεταξύ
των χεριών σου
και του στέρνου

Θωρακικές συμπίεσεις

1. Τι συμβαίνει μετά από κάθε θωρακική συμπίεση;
2. Εξήγησε τον λόγο της αποσυμπίεσης.
3. Γιατί δεν πρέπει να σηκώσεις τα χέρια σου από τον θώρακα του θύματος;

Επανάλαβε με ρυθμό
100-120 συμπιέσεις
ανά λεπτό

Θωρακικές συμπίεσεις

1. Περιγράψε αυτό το βήμα.
2. Φτιάξε ένα τραγούδι για τον ρυθμό των θωρακικών συμπίεσεων.
3. Γιατί πρέπει να κάνεις 100-120 συμπίεσεις ανά λεπτό;

Μετά από 30 συμπιέσεις,
άνοιξε τον αεραγωγό,
κλείσε τη μύτη με τον
δείκτη και τον αντίχειρα
του χεριού σου που είναι
στο μέτωπο του θύματος.
Άφησε το στόμα του
θύματος να ανοίξει

Εμφυσησεις διάσωσης

1. Μετά από πόσες συμπιέσεις κάνεις εμφυσησεις διάσωσης;
2. Περιγράψε τα βήματα αυτού του σταδίου.
3. Ποιον άλλο τίτλο θα έδινες σε αυτό το στάδιο;

Πάρε μια κανονική
αναπνοή, βάλε τα χείλη
σου γύρω από το στόμα
του θύματος και φρόντισε
να εφαρμόσουν καλά

Εμφυσησεις διάσωσης

1. Τι κάνει ο Μάρκο εδώ;
2. Παίρνεις μια κανονική αναπνοή ή πιο βαθιά;
3. Πώς καταλαβαίνεις ότι όλος ο αέρας μπαίνει στο στόμα του θύματος;

Φύσα σταθερά στο στόμα
για 1 δευτερόλεπτο,
παρακολουθώντας
αν σηκωθεί ο θώρακας

Εμφυσησεις διάσωσης

1. Για πόσα δευτερόλεπτα φυσάς στο στόμα του θύματος;
2. Τι θα κάνεις αν δεν σηκωθεί ο θώρακας;
3. Τι θα κάνεις αν δεν θέλεις να κάνεις εμφυσησεις διάσωσης;

Πάρε άλλη μια αναπνοή.
Επανάλαβε το άλλη
μια φορά (2 εμφυσησεις
συνολικά)!

Εμφυσησεις διάσωσης

1. Πόσες φορές πρέπει να φυσήξεις στο στόμα του θύματος;
2. Γιατί κάνεις εμφυσησεις;
3. Θεωρείς πιο σημαντικές τις εμφυσησεις ή τις συμπιέσεις;

Κάνε συνεχώς 30
θωρακικές συμπιέσεις και
2 εμφυσησεις διάσωσης,
μέχρι να έρθει βοήθεια!

Εμφυσησεις διάσωσης

1. Ποια είναι τα βήματα αυτού του σταδίου;
2. Πόσες θωρακικές συμπιέσεις και εμφυσησεις διάσωσης κάνεις κάθε φορά;
3. Γιατί είναι σημαντικό να συνεχίσεις τις θωρακικές συμπιέσεις;

Κοίτα γύρω σου για το
σήμα του απινιδωτή (AED)

Αναζήτηση απινιδωτή (AED)

1. Περιγράψε τρία πράγματα από το σήμα του απινιδωτή (AED);
2. Πού μπορεί να βρίσκεται ένας απινιδωτής (AED);
3. Ζωγράφισε το σύμβολο του απινιδωτή (AED).

Αν υπάρχει βοηθός,
θα πρέπει να φέρει
τον απινιδωτή (AED),
ενώ εσύ συνεχίζεις
ΚΑΡΠΑ στο θύμα

Αναζήτηση απινιδωτή (AED)

1. Θα μπορούσατε να πάτε και οι δύο να φέρετε τον απινιδωτή (AED);
2. Αν δεν υπάρχει βοηθός, τότε πηγαίνεις εσύ να φέρεις τον απινιδωτή (AED);
3. Ξέρεις αν υπάρχει απινιδωτής (AED) κοντά στο σχολείο σου;

Αν δεν υπάρχει
απινιδωτής (ΑΕΔ),
συνέχισε την ΚΑΡΠΑ

Αναζήτηση απινιδωτή (AED)

1. Γιατί είναι σημαντικό να συνεχίσεις την ΚΑΡΠΑ;
2. Τι θα κάνεις αν ακούσεις σειρήνα ασθενοφόρου;
3. Πότε μπορείς να σταματήσεις την ΚΑΡΠΑ;

Αν δεις ένα άτομο
να κρατάει τα χέρια του
γύρω από τον λαιμό του
και να βήχει,

Απόφραξη αεραγωγού από ξένο σώμα

1. Μπορείς να περιγράψεις τι συμβαίνει εδώ;
2. Πότε μπορεί να συμβεί αυτό;
3. Γιατί βήχει αυτό το άτομο;

πες σε αυτό το άτομο
να βήξει

Απόφραξη αεραγωγού από ξένο σώμα

1. Τι θα πεις σε ένα άτομο που πνίγεται;
2. Γιατί είναι καλό να βήχει αυτό το άτομο;
3. Γιατί δεν πρέπει να πιεί νερό αυτό το άτομο;

Αν το άτομο
δεν μπορεί να μιλήσει
ή να αναπνεύσει,

Απόφραξη αεραγωγού από ξένο σώμα

1. Πώς νομίζεις ότι αισθάνεται το άτομο που πνίγεται;
2. Πώς θα καταλάβεις ότι το άτομο δεν μπορεί να μιλήσει ή να αναπνεύσει;
3. Γιατί δεν μπορεί να μιλήσει ή να αναπνεύσει το άτομο;

στηρίξε τον θώρακά του
με ένα χέρι, γείρε τον
εμπρός και δώσε
5 χτυπήματα ανάμεσα
στις ωμοπλάτες με την
παλάμη του άλλου χεριού

Απόφραξη αεραγωγού από ξένο σώμα

1. Εξήγησε τι κάνει ο Μάρκο σε αυτή την εικόνα.
2. Γιατί πρέπει να δώσουμε χτυπήματα;
3. Φαντάσου ότι είσαι ένας από τους χαρακτήρες και γράψε τι συνέβη στο τετράδιό σου.

Μουσικά παιχνίδια Δάχτυλα ή Παλάμες;

Παλαμάκια με δύο
τρόπους:

α) χτυπώντας τα δύο
δάχτυλα του ενός χεριού
με τα δύο του άλλου

ή

β) χτυπώντας τα δύο χέρια
σας σταυρωτά με χαλαρές
και καμπυλωτές παλάμες

Με ποια σειρά χτυπά ο/η
συμμαθητής/συμμαθήτριά
σας τα χέρια του/της;

1. δάχτυλα, δάχτυλα,
παλάμες, παλάμες
2. παλάμες, παλάμες,
δάχτυλα, δάχτυλα
3. δάχτυλα, παλάμες,
δάχτυλα, παλάμες
4. παλάμες, δάχτυλα,
παλάμες, δάχτυλα

Μουσικά παιχνίδια

Πού βρίσκεται το παιδί που χτυπά παλαμάκια; Είσαι στο κέντρο ενός κύκλου που έχει σχηματιστεί από τα άλλα παιδιά, που είναι στραμμένα προς τα εσένα. Κλείσε τα μάτια σου για λίγο, ώστε ο/η αρχηγός να δείξει το παιδί που θα χτυπά παλαμάκια.

Άνοιξε τα μάτια σου.
Όλοι στον κύκλο
τραγουδούν μαζί ένα
τραγούδι και κάνουν πως
χτυπούν τα χέρια πίσω από
την πλάτη τους.
Μόνο το παιδί που έδειξε
ο/η αρχηγός χτυπά
πραγματικά παλαμάκια.
Άκου προσεκτικά, μπορείς
να βρεις ποιο παιδί χτυπά
παλαμάκια;

Επίπεδο 1

ΟΑ-01

Αναγνώρισε τα αντικείμενα
από τα σχήματα.

Αναγνώρισε τα αντικείμενα
από τα σχήματα.

Ονόμασε την αντίθετη
κατεύθυνση κάθε βέλους.

Πες τον ήχο κάθε
γράμματος.

ρ	σ	Υ	λ
Υ	λ	ρ	σ
λ	ρ	σ	Υ
σ	Υ	ρ	λ
Υ	λ	σ	ρ
ρ	σ	Υ	λ

Ακουστική αντίληψη

- Κλείσε τα μάτια σου και αναγνώρισε ποιος μιλάει.
- Περιγράψε την ομιλία του.

Δυνατή / Χαμηλή
Ψιλή / Βαθιά φωνή
Γρήγορη / Αργή

- Κλείσε τα μάτια σου και αναγνώρισε ποιος μιλάει.
- Περιγράψε την ομιλία του.

Δυνατή / Χαμηλή ένταση
Υψηλός / Χαμηλός τόνος
Γρήγορη / Αργή ταχύτητα
Ζωηρή / Επίπεδη ομιλία

Ακουστική αντίληψη

- Κλείσε τα μάτια σου.
- Άκουσε την ομιλία από τον/την συμμαθητή/συμμαθήτριά σου.

- Περιγράψε την ομιλία.
ένταση (υψηλή, χαμηλή)
ταχύτητα (γρήγορη,
αργή)
τόνος (υψηλός, χαμηλός)
παύσεις (συχνές, σπάνιες)
- Μπορείς να μαντέψεις
ποιος μιλάει;

Προσοχή

- Διάλεξε ένα γράμμα.
- Γράψε όσες περισσότερες λέξεις μπορείς, που ξεκινούν με αυτό.
- Έχεις 1 λεπτό.
- Χρησιμοποίησε τις κατηγορίες λέξεων από την άλλη πλευρά της κάρτας.

Ζώα της ζούγκλας
Χειμωνιάτικα ρούχα
Κατοικίδια ζώα
Μαγειρικά σκεύη
Έπιπλα
Εργαλεία
Μέσα μεταφοράς
Σχολικά είδη
Μέρη σώματος
Μουσικά όργανα
Ηλεκτρονικές συσκευές
Επαγγέλματα

Προσοχή

- Κατέβα τη σκάλα, δύο-δύο σκαλιά, από το 100 ως το 80, όσο πιο γρήγορα μπορείς. Η εικόνα θα σε βοηθήσει.

- Κατέβα τη σκάλα, τρία-τρία σκαλιά, από το 100 ως το 70, όσο πιο γρήγορα μπορείς. Η εικόνα θα σε βοηθήσει.

Προσοχή

Πες πολύ γρήγορα

3

3

2

3

στις παρακάτω
καταστάσεις

Βρίσκεσαι σε στάδιο
Βρίσκεσαι στο κέντρο της
πόλης
Βρίσκεσαι σε χωριό
Είσαι σε παραλία
Είσαι σε σούπερ μάρκετ
Είσαι σε φαρμακείο
Βρίσκεσαι σε βενζινάδικο
Βρίσκεσαι σε φούρνο
Βρίσκεσαι σε νοσοκομείο
Βρίσκεσαι σε εστιατόριο
Βρίσκεσαι σε γκαράζ

«Τι συνέβη;» φώναξε ο Μάικ αναστατωμένος και άρχισε να τρέχει προς το μέρος του. Την ίδια στιγμή, ο Νικ κοίταξε τον επιστάτη που κατέρρευσε και η Αν γύρισε... έτοιμη να αρχίσει να τρέχει. «Μάικ, σταμάτα! Πρέπει να πλησιάσουμε με ασφάλεια. Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί!», είπε αποφασιστικά η Κέιτ.

- Μέτρα τις λέξεις στο κείμενο όσο πιο γρήγορα μπορείς, χωρίς να τις διαβάζεις.
- Μην δείχνεις τις λέξεις με το δάχτυλό σου.
- Μέτρα ξανά τις λέξεις. Βρήκες τον ίδιο αριθμό και τις δύο φορές;

Επίπεδο 1

MN-01

Μνήμη

Έχεις 30 δευτερόλεπτα
για να θυμηθείς
ό,τι μπορείς
από την εικόνα.

Επίπεδο 1

MN-02

Μνήμη

Θυμήσου τα αντικείμενα.

Θυμήσου τα αντικείμενα.

Επίπεδο 1

MN-03

Μνήμη

Θυμήσου τα αντικείμενα.

Αναγνώρισε τα
προηγούμενα αντικείμενα.

Επίπεδο 1

MN-04

Μνήμη

Θυμήσου τη σειρά των αντικειμένων.

Θυμήσου τη σειρά των αντικειμένων.

Επίπεδο 1

MN-05

Παρατήρησε για 1 λεπτό
τα αντικείμενα.

Ποια αντικείμενα λείπουν
από την εικόνα;

Επίπεδο 2

MN-06

Μνήμη

Θυμήσου τη σειρά των αντικειμένων.

Θυμήσου τη σειρά των αντικειμένων.

Επίπεδο 2

MN-07

Μνήμη

Θυμήσου τα αντικείμενα.

Αναγνώρισε τα
προηγούμενα αντικείμενα.

Μνήμη

Θυμήσου τα αντικείμενα.

Θυμήσου τα αντικείμενα.

Επίπεδο 2

MN-09

Μνήμη

Έχεις 30 δευτερόλεπτα
για να θυμηθείς
ό,τι μπορείς
από την εικόνα.

Μνήμη

Πώς να θυμάμαι

ό,τι ακούω.

1. Κάνω εικόνα αυτό
που ακούω.

2. Σπάω αυτό που ακούω
σε μικρότερα μέρη.

3. Προσέχω τις σημαντικές πληροφορίες που ακούω
**ποιος, πότε, πού,
τι, πώς, γιατί**

4. Ζητώ από τον δάσκαλο/
τη δασκάλα να επαναλάβει
ό,τι είπε, αν δεν θυμάμαι
κάτι.

Αιτία - Αποτέλεσμα

- Βρες τις αιτίες:

Ο ουρανός είναι γκριζος,

επειδή

Βάζουμε τα ψώνια σε

τσάντες,

Τα φυτά ανθίζουν,

Το κουδούνι χτυπάει,

Η υδρόγειος είναι χρήσιμη,

Βάζουμε ξυπνητήρι,

Βλέπουμε το ουράνιο τόξο,

- Βρες τα αποτελέσματα
για τις παρακάτω αιτίες
Χθες χιόνισε, **οπότε**
'Ετρεχα για μια ώρα,
Το ψυγείο χάλασε,
Διάβαζα πολύ όλη τη
χρονιά,
Χάλασε το ρολόι μου,
'Εσπασα το χέρι μου,
Τσακώθηκα με τον αδελφό
μου,

Αιτία - Αποτέλεσμα

1. Άκου την ιστορία.
2. Διάλεξε μια φράση από την πίσω πλευρά.
3. Συμπλήρωσε τα κενά (προφορικά/γραπτά).

. επειδή

. . . , έτσι.

Η αιτία είναι

. προκαλεί

. συμβαίνει επειδή. . .

. ως αποτέλεσμα. . . .

Αν., το τέλος της

ιστορίας.

Λήψη αποφάσεων

- Διάλεξε ένα ζευγάρι:

Βιβλίο ή Ηλεκτρονικό
βιβλίο

Ποδήλατο ή Σκούτερ

Βόλεϊ ή Μπάσκετ

Τέχνη ή Επιστήμη

Μουσείο ή Βιβλιοθήκη

Καλοκαίρι ή Χειμώνας

Περιπέτεια ή Κωμωδία

- Εξήγησε την απόφασή σου (δώσε 2-3 λόγους).
- Χρησιμοποίησε τις φράσεις για να παρουσιάσεις την απόφασή σου.

Πιστεύω ότι
Επιλέγω
Η απόφασή μου είναι
Προτιμώ
Αποφάσισα
Διαλέγω

Λογική σκέψη

- Απάντα στις ερωτήσεις.

Κολλάει το χαρτί χωρίς κόλλα;

Κοιμόμαστε την ημέρα;

Περπατούν οι αρκούδες σε δύο πόδια;

Μπορείς να δεις στο σκοτάδι;

Βρέχει αν έχει ήλιο;

Τραγουδάμε με κλειστό στόμα;

- Συμπλήρωσε τα κενά:

Το μαχαίρι κόβει, όπως

α. το μολύβι _____

β. το σφυρί _____

Το λάδι γίνεται από ελιές,

όπως

α. το κρασί από _____

β. η μαρμελάδα από _____

Το βιβλίο γίνεται από

χαρτί, όπως

α. τα παπούτσια από _____

β. τα ρούχα από _____

Λογική σκέψη

- Ισχύει πάντα/μερικές φορές/ποτέ;

Ένα ιστιοφόρο έχει μηχανή

Μια βιβλιοθήκη έχει βιβλία

Τα παπούτσια έχουν σόλες

Τα σπίτια έχουν σκάλες

Ένα δέντρο έχει ρίζες

Οι πόρτες ανοίγουν με

κλειδί

Ένα ημερολόγιο δείχνει

την ώρα

- Συμπλήρωσε τα ζεύγη
λέξεων:

άμμος: έρημος-νερό: _ _ _ _

γράμμα: λέξη-λέξη: _ _ _ _

άνοιξη: Μάιος- _ _ _ _

: Ιούνιος

βόλει: έξι-μπάσκετ: _ _ _ _

σκι: έξω- _ _ _ _ : μέσα

ρόδα: πατίνι-κλαδί: _ _ _ _

μαθητής: τάξη-παίκτης: _ _

Επιχειρηματολογία

Δώσε επιχειρήματα

1. Πες τη γνώμη σου

Νομίζω, πιστεύω, προτιμώ

Κατά τη γνώμη μου,

Αισθάνομαι

2. Πες επιχειρήματα

Αρχικά, πρώτον,

Δεύτερον, Επόμενο,

Ένας άλλος λόγος,

Το πιο σημαντικό,

Τέλος, Τελικά

3. Δώσε παραδείγματα

Για παράδειγμα, Επιπλέον,
Είναι γεγονός ότι,
Με άλλα λόγια,
Συγκεκριμένα, Ειδικότερα

4. Βγάλε ένα συμπέρασμα

Για να ολοκληρώσω,
Όπως είδαμε,
Τέλος,
Κλείνοντας/Περιληπτικά

Επιχειρηματολογία

Διάλεξε μία επιλογή από
κάθε ζεύγος στην άλλη
πλευρά και:

- Ποια από τις 2 επιλογές
διαλέγεις;
- Δώσε 3 λόγους για την
επιλογή σου.
- Δώσε 3 λόγους γιατί δεν
έκανες την άλλη επιλογή.

Τρένο ή Αεροπλάνο
Αλμυρά ή Γλυκά
Ξενοδοχείο ή Κάμπινγκ
Αυτοκίνητο ή Μηχανή
Βιβλίο ή Ταινία
Έρημος ή Ζούγκλα
Ατομικό ή Ομαδικό σπορ
Ταξίδι σε παρελθόν ή
μέλλον
Να πετάς ή Να είσαι
αόρατος

Επίλυση προβλημάτων

Πώς να λύνεις
προβλήματα:

1. Ποιο είναι το πρόβλημα;
2. Κάνε ερωτήσεις / πάρε πληροφορίες.
3. Βρες λύσεις.

Πώς να παίρνω
πληροφορίες

- Ρώτα:

γιατί.....;

ποιος.....;

τι.....;

πότε.....;

πού.....;

Επίλυση προβλημάτων

Πώς λύνεις προβλήματα:

1. Ποιο είναι το πρόβλημα;
2. Ποιες είναι οι λύσεις;
3. Ρώτα τον εαυτό σου:
Είναι αυτές ασφαλείς,
πώς νιώθουν οι άλλοι,
θα λειτουργήσουν;
4. Επίλεξε μια λύση.
5. Εάν δεν λειτουργήσει,
τι μπορείς να κάνεις;

- Τι θα έκανες;
Κόβεις ένα δάχτυλο.
Κάποιος κτυπήθηκε από
αυτοκίνητο.
Η γιαγιά ξαφνικά
δυσκολεύεται να μιλήσει.
Ένας φίλος σου είναι
θυμωμένος μαζί σου.
Βλέπεις ένα σπίτι να
καίγεται.
Σβήνουν ξαφνικά τα φώτα.

Επίπεδο 1

ΚΣ-10

Σύγκριση - Αντίθεση

Απάντα στις ερωτήσεις.

Ποιες είναι οι ομοιότητες;

Ποιες είναι οι διαφορές;

Τι άλλο έχει ξινή γεύση;

Ποια άλλα φρούτα

ξεφλουδίζουμε;

Απάντα στις ερωτήσεις.

Ποιες είναι οι ομοιότητες;

Ποιες είναι οι διαφορές;

Ονόμασε μέσα μαζικής
μεταφοράς.

Ονόμασε μέσα ατομικής
μεταφοράς.

Σύγκριση - Αντίθεση

Απάντα στις ερωτήσεις.

Ποιες είναι οι ομοιότητες;
Ποιες είναι οι διαφορές;
Ονόμασε άλλους τόπους
κατοικίας.

Ονόμασε ψηλά κτίρια ή
αξιοθέατα στην Ευρώπη.

Απάντα στις ερωτήσεις.

Ποιες είναι οι ομοιότητες;
Ποιες είναι οι διαφορές;
Ονόμασε πράγματα που
ζυγίζουμε.

Ονόμασε πράγματα που
είναι παγωμένα ή ζεστά.

Επίπεδο 1

Π-01

Προσανατολισμός

Αριστερά

Δεξιά

- Διάλεξε ένα αντικείμενο/σύμβολο από το εγχειρίδιο ή την τάξη.
- Βάλε τα χέρια σου δεξιά και αριστερά από αυτό.
- Πες τι άλλο βρίσκεται αριστερά/δεξιά του.
- Πες σε ποια πλευρά είναι στραμμένα (εάν ισχύει).

Επίπεδο 1/2

Π-02

Προσανατολισμός

- Διάλεξε ένα αντικείμενο από την τάξη σου.
- Χρησιμοποίησε τις παρακάτω λέξεις για να περιγράψεις πού βρίσκεται.

Πάνω-Κάτω

Μεταξύ

Δίπλα

Πίσω-Μπροστά

Δεξιά-Αριστερά

Επίπεδο 1/2

Π-03

Προσανατολισμός

Πριν

- Φαντάσου τι συνέβη
πριν:

Βουρτσίσω τα δόντια μου
Προσφέρω ένα δώρο
Φάω ένα γεύμα
Κάνω ένα ντους
Φτιάξω ένα κέικ
Κάνω ποδήλατο
Διαβάσω τα μαθήματά μου

Επίπεδο 1/2

Π-04

Προσανατολισμός

Μετὰ

- Φαντάσου τι θα συμβεί
μετά:

Επιστρέφω από το σχολείο
Τρώω παγωτό
Ποτίζω τα φυτά
Βγάζω βόλτα τον σκύλο
Διαβάζω ένα βιβλίο
Έχω ένα ατύχημα
Πλένω τα χέρια μου

Μη λεκτική επικοινωνία

- Άκου τη συζήτηση μεταξύ των παιδιών.
 - Υπάρχει μη λεκτική επικοινωνία;
 - Βρες τα μη λεκτικά χαρακτηριστικά και σημείωσε ποια λείπουν.
- Γύρισε την κάρτα για βοήθεια.

εκφράσεις προσώπου
οπτική επαφή
κίνηση του σώματος
χειρονομίες
παύσεις
ένταση, ύψος και τόνος
της φωνής
απόσταση μεταξύ αυτών
που μιλούν
άγγιγμα

Προσωδία

- Διάλεξε μία επιλογή από την άλλη πλευρά της κάρτας.
- Χρησιμοποίησε τη φωνή του χαρακτήρα που διάλεξες.
- Διάβασε το κείμενο που θα σου δοθεί.

Τέρας

Τρελός επιστήμονας

Ηλικιωμένο άτομο

Πειρατής

Ποντίκι

Μωρό

Ρομπότ

Γρήγορος ρυθμός

Αργός ρυθμός

Ανόητη φωνή

Ρινική φωνή

Ψιθυριστή φωνή

Δεξιότητες διαλόγου

1. Διάλεξε ένα θέμα

Ποια μαγική δύναμη θα ήθελες να έχεις; Γιατί;

Αν μπορούσες να πας οπουδήποτε, πού θα πήγαινες; Γιατί;

Ποιος χαρακτήρας κινουμένων σχεδίων θα ήσουν;

2. Γύρισε την κάρτα

3. Συζητήσε με κανόνες

Κανόνες διαλόγου

Ξεκίνα με μια ερώτηση
«Π».

Κοίταζε το άλλο άτομο.

Περίμενε τη σειρά σου.

Μείνε στο θέμα.

Κάνε ένα σχόλιο.

Σε κενά διαλόγου, μπορείς
να αλλάξεις θέμα.

Κλείσε τον διάλογο.

(π.χ. τα λέμε σύντομα).

Ανοικτές ερωτήσεις

- Άκου την ιστορία.
- Διάβασε τις απαντήσεις που είναι γραμμένες στον πίνακα.
- Βρες τη σωστή ερώτηση για κάθε απάντηση.
- Χρησιμοποίησε τις ερωτήσεις στην άλλη πλευρά της κάρτας.

Ερωτήσεις

Πώς το ξέρεις αυτό...;

Τι έκαναν πρώτα οι ήρωες;

Τι νομίζεις ότι θα συμβεί αν/στη συνέχεια...;

Πώς έγινε αυτό;

Τι άλλο μπορούν να κάνουν οι ήρωες;

Τι άλλο μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ήρωες;

Γιατί οι ήρωες έκαναν αυτή την επιλογή;

Στοιχεία διαλόγου

Μη λεκτική επικοινωνία

Περιμένω τη σειρά μου/δεν
διακόπτω

Προσέχω το άτομο που
μιλάει

Κάνω ερωτήσεις για το
θέμα

Αλλάζω θέμα

Κλείνω τον διάλογο

Απάντα στις ερωτήσεις

Πώς ξεκινάς έναν διάλογο;

Πώς δείχνεις ότι ακούς προσεκτικά;

Γιατί πρέπει να περιμένεις τη σειρά σου για να μιλήσεις;

Τι κάνεις όταν

δεν έχεις καταλάβει κάτι;

Πώς κλείνεις έναν διάλογο;

Περιγραφή

- Περιγράψε ένα αντικείμενο.

Ποιο είναι το όνομά του;

Πού το βρίσκουμε;

Ποιο είναι το χρώμα/σχήμα
του;

Ποιο είναι το υλικό του;

Πώς χρησιμοποιείται;

Έχεις εσύ αυτό το
αντικείμενο;

Πώς θα το χρησιμοποιούσες;

- Περιγράψε ένα άτομο.

Ποιο είναι αυτό το άτομο;

Πώς το γνωρίζεις;

Πώς είναι αυτό το άτομο
(πρόσωπο, σώμα);

Πώς είναι ντυμένο;

Ποια είναι η δουλειά του;

Πού δουλεύει;

Περιγραφή

- Περιγράψε το αντικείμενο.

Ονόμασέ το.

Ονόμασε την κατηγορία του.

Πού το βρίσκουμε;

Ποια χαρακτηριστικά έχει;

Ποιο είναι το υλικό του;

Πώς χρησιμοποιείται;

Έχεις ένα ίδιο;

Ονόμασε παρόμοια αντικείμενα.

- Περιγράψε ένα άτομο.

Ποιο είναι το όνομά του;

Ποια είναι η σχέση σου μαζί του;

Ποια είναι τα φυσικά χαρακτηριστικά του;

Πώς είναι η εμφάνιση του;

Ποιο είναι το επάγγελμά του;

Πώς συμπεριφέρεται;

Τι νιώθεις γι' αυτό το άτομο;

Περιγραφή

- Περιγράψε μια τοποθεσία.

Ποιο είναι το όνομά της;

Πού βρίσκεται;

Πώς μοιάζει;

Γιατί πάμε εκεί;

Ποια είναι μια παρόμοια τοποθεσία;

Πώς νιώθεις όταν πηγαίνεις εκεί;

- Περιγράψε μια κατάσταση.

Ποιοι είναι οι ήρωες;

Πού συμβαίνει;

Πότε συνέβη;

Τι συμβαίνει;

Πώς ενεργούν οι ήρωες;

Πώς αισθάνονται;

Τι συνέβη στο τέλος;

Ανάφερε μια παρόμοια κατάσταση που σου έχει συμβεί.

Αφήγηση

- Άκου/διάβασε μια ιστορία.
- Βρες τις παρακάτω πληροφορίες.

ΠΟΙΟΙ είναι οι ήρωες

ΠΛΑΙΣΙΟ πού/πότε συμβαίνει η ιστορία

ΤΙ θέλουν να πετύχουν οι ήρωες

ΠΡΟΒΛΗΜΑ(ΤΑ) που πρέπει να λύσουν

- Αφηγήσου / ζωγράφισε
μια ιστορία.

- Χρησιμοποίησε τη δομή.

ΑΡΧΗ ποιος, πού, πότε

ΠΡΟΒΛΗΜΑ τι συνέβη

ΕΞΕΛΙΞΗ

πώς λύνεται το πρόβλημα

ΛΥΣΗ ποια λύση

δόθηκε στο πρόβλημα

ΤΕΛΟΣ τι κατάφεραν/
συμπεράσματα

Στοιχεία αφήγησης

- Υπάρχει αρχή, μέση και τέλος;
- Δημιούργησα σκηνικό/πλαίσιο;
(ποιος, τι, πού/πότε)
- Δημιούργησα ένα πρόβλημα;
- Πρότεινα λύσεις στο πρόβλημα;
- Έλυσα το πρόβλημα;
- Έδωσα ένα σωστό τέλος;

Βάλε αυτές τις λέξεις:

αρχή της παραγράφου

αρχικά, στην αρχή
πρώτα, ξεκινώντας

μέσα στην παράγραφο

γι' αυτό, τότε, ενώ

επίσης, συνήθως, εκτός
αργότερα, σύντομα, ακόμα

τέλος της παραγράφου

τελικά, το επόμενο βήμα
συνολικά, ως αποτέλεσμα
προς το παρόν

Ταχύτητα επεξεργασίας

- Διάλεξε μία από τις παρακάτω λίστες.

Γράμματα της αλφαβήτου

Ημέρες της εβδομάδας

Εποχές του χρόνου

Μήνες του έτους

- Μετά, ακολούθησε τις οδηγίες στην άλλη πλευρά της κάρτας.

- Άρχισε από ένα στοιχείο στη λίστα.

Συνέχισε μέχρι το τέλος της λίστας.

- Ξεκίνα από ένα διαφορετικό στοιχείο στη λίστα.

Πήγαινε προς τα πίσω.

Συνέχισε μέχρι να έχεις πει όλα τα στοιχεία στη λίστα.

Πες το όνομα του ζώου.
ΜΗΝ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ τη λέξη.

Πες το όνομα του ζώου.
ΜΗΝ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ τη λέξη.

Δεινόσαυρος Πιγκουίνος

Επίπεδο 1/2

TE-03

Ονόμασε ένα σχήμα,
μετά ένα χρώμα εναλλάξ.

Ονόμασε έναν αριθμό,
μετά ένα χρώμα εναλλάξ.

3	0	7	1
4	2	9	6
5	8	3	0
7	1	4	2
9	6	5	8
1	7	6	3

Ταχύτητα επεξεργασίας

- Πες αντίστροφα αυτό που άκουσες από τον/την συμμαθητή/συμμαθήτριά σου.

- Διάβασε τα παρακάτω
αργά.

3 – 5 – 8

τραπέζι–ποδήλατο–βάρκα

2 – 6 – 7 – 9

σπίτι–καφέ–δρόμος–φως

14 – 21

ακροβάτης–τένις–στυλό

18 – 30 – 3

ξύδι–τρώω–μικρό–τάξη

10 – 23 – 87